

IMPACTO DA AUSÊNCIA DE MATA CILIAR NO ENCONTRO DO RIACHO SÍTIO AMARO TRIUNFO-PE: Uma Análise Ambiental

Edísio Antas Diniz Neto¹, Emilly Keronn Ferreira Soares da Silva², José Leomarck Alves Araújo³ e Matheus Sabino da Silva⁴.

- ¹Discente, IFPB, Princesa Isabel-PB, Brasil, edisio.antas@academico.ifpb.edu.br;
²Discente, IFPB, Princesa Isabel-PB, Brasil, emilly.keronn@academico.ifpb.edu.br;
³Discente, IFPB, Princesa Isabel-PB, Brasil, leomarck.jose@academico.ifpb.edu.br;
⁴Discente, IFPB, Princesa Isabel-PB, Brasil, matheus.sabino@academico.ifpb.edu.br.

Eixo Temático 04 – Manejo de Águas Pluviais no meio Rural.

Controle da degradação e conservação do solo: terraço, barreiras vegetais e combate ao assoreamento.

RESUMO

A mata ciliar desempenha papel essencial na qualidade da água, na proteção das margens e no equilíbrio ecológico dos rios. No município de Triunfo - PE, especificamente no Sítio Amaro, a ausência dessa vegetação revela a urgência de ações educativas que promovam a conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais. O presente projeto tem como objetivo sensibilizar os moradores locais sobre a importância da preservação da mata ciliar, estimulando práticas que assegurem a integridade do riacho e a disponibilidade de água de qualidade. As atividades serão realizadas na Associação de Moradores e às margens do riacho do Sítio Amaro. Na associação, ocorrerá um momento de pausa reflexiva e sensibilização coletiva sobre os impactos da degradação ambiental. Em seguida, será ministrada uma oficina estruturada em três etapas: (i) diagnóstico participativo das problemáticas ambientais; (ii) compartilhamento de saberes por meio de rodas de conversa, dinâmicas educativas e recursos visuais como cartazes e projeções; e (iii) prática comunitária com visita orientada ao riacho e plantio de aproximadamente 50 mudas nativas. Serão utilizados materiais como cartolinas, pincéis atômicos, projetor multimídia e mudas regionais. Espera-se que as atividades alcancem todos os moradores, promovendo maior compreensão sobre os benefícios da vegetação ciliar para a conservação do solo e da água. O projeto busca, assim, fomentar atitudes de co-responsabilidade socioambiental, reduzir os impactos da degradação e contribuir para a melhoria da qualidade de vida local.

Palavras-Chave: Preservação ambiental, Sustentabilidade, Recursos hídricos, Conservação.

INTRODUÇÃO

Um elemento fundamental para os recursos hídricos é a mata ciliar, pois sua presença é importante para o meio e sua ausência pode trazer consequências. A mata ciliar cria uma barreira natural protegendo o solo contra erosão, fato que provoca a perda de nutrientes,

contribuindo para a infertilidade do solo, comprometendo a produtividade rural. Ela ajuda a manter o solo fértil evitando que sedimentos sejam levados aos corpos d'água mantendo sua qualidade, já que a vegetação filtra impurezas mantendo a água adequada para o consumo humano, agricultura e vida aquática (SÃO PAULO, 2025). Além disso, estudos apontam que a vegetação ciliar é essencial para a proteção de nascentes e para o controle do assoreamento especialmente em áreas de produção agrícola (SÃO PAULO, 2012).

Entretanto, outro ponto em questão relacionado à mata ciliar seria a regulação do ciclo hidrológico que retém a água por mais tempo criando mais resistência a períodos de seca. Essa vegetação também pode prevenir de enchentes e deslizamentos, além de contribuir para a conservação da biodiversidade uma vez que essas matas são habitats para muitos animais. A sua destruição, assim como assoreamento contribui para a perda da biodiversidade, afetando a pesca sustentável, modificando a produção de oxigênio e a absorção de dióxido de carbono, o que altera diretamente a qualidade do ar e da água (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA, 2025). Um ambiente natural preservado reduz o estresse e pode aumentar o turismo na região, a ausência da mata ciliar reduz a profundidade dos rios, lagos, barragens e açudes, comprometendo a qualidade da água e dificultando seu tratamento. O projeto tem por objetivo promover a sensibilização dos moradores locais quanto à relevância da preservação da mata ciliar, com incentivo de ações para proteção das margens do reservatório e adoção de práticas sustentáveis que assegurem tanto a integridade do leito quanto a qualidade da água. Promover momento de reflexão na comunidade do sítio Amaro em relação aos impactos da degradação ambiental e estimular a participação ativa dos moradores na identificação de problemáticas ambientais locais e o engajamento comunitário em ações de recuperação da vegetação ciliar e valorização dos recursos hídricos.

A vegetação ciliar, além de desempenhar papel ecológico fundamental, é protegida por lei como Área de Preservação Permanente (APP), conforme estabelece o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012), reforçando a necessidade de sua conservação no entorno de cursos d'água. No artigo 3º, inciso II diz que a área protegida, possui a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitando o fluxo gênico de fauna e flora, protegendo o solo e assegura o bem-estar das populações humanas.

No sítio Amaro em Triunfo - PE a implicação seria a ausência de mata ciliar trazendo o assoreamento e por consequência comprometendo a qualidade da água, como também não garantindo a manutenção da água por muito tempo em períodos de estiagem. Inicialmente a comunidade criou sucos em alguns percursos para manter a água por muito tempo, mas precisa de mais incentivo para manter a mata ciliar e a qualidade da água, a fertilidade do solo, a manutenção da biodiversidade, assim contribuindo para o fortalecimento do que já vem sendo construído e posteriormente com a eficiência do projeto pode ser replicadas em outras comunidades.

MATERIAIS E MÉTODOS

As atividades serão realizadas em dois ambientes principais: na Associação de Moradores e às margens do riacho, e serão divididas em três etapas. A etapa inicial terá como objetivo promover reflexão e explicações sobre as consequências da devastação das margens dos cursos hídricos, que podem acarretar problemas em diversos locais. Essa etapa será realizada por meio de uma roda de conversa, com o uso de imagens ilustrativas.

A segunda etapa consistirá em um diagnóstico conjunto com os moradores, onde serão identificadas as consequências específicas da ausência da mata ciliar nas margens do riacho naquele local.

A terceira etapa será mais prática e contará com a parceria do IFPB-PI e da Secretaria de Agricultura. Nessa etapa, será realizado o plantio de 50 mudas em pontos estratégicos ao longo do trecho hídrico, além de um incentivo para que os moradores evitem desmatar as margens dos cursos hídricos, permitindo que a vegetação se restabeleça. Para garantir o sucesso dessa etapa, será realizado um monitoramento para avaliar a quantidade de mudas que sobreviverem.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNA

APOIO INSTITUCIONAL:

Figura 1. Riacho largo e raso em período de estiagem sem mata ciliar
Fonte: Elaboração própria, 2025

Figura 2. Riacho largo e raso em período chuvoso.
Fonte: Elaboração própria, 2024.

